

ҚОРАҚОЛПОҒИСТОНДА САВДО БОЗОРЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ

*Аимбетов И.С. магистрант. Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти.
Ayimbetov97@mail.ru*

Anatatsiya. Қорақолпоғистонда савдо сотиқ иншоотларининг ривожланиши, шаклланиши ва уларнинг арқ-қалъалар дарвозалари олдидаги майдонларда ва кўчаларда жойлашиши, бу даврда ҳали алоҳида қурилган маҳобатли савдо иншоотлари шакланмаганликлари курсатиб ўтилган. Ушбу давр савдо иншоотларининг турларига кўчалар бўйлаб жойлашган савдо расталари, дўконлар ва хунармандчилик устохоналари ҳақида маълумотлар берилган.

Калим сўзлар: савдо, савдо-сотиқ, карвонсарой, дўкон, бозор, савдо йўллари, карвон йўллари

КИРИШ.Бизга тарихдан маълумки XIX XX асрларда Қорақолпоғистон территорияси ва аҳолиси Хива хонлиги билан Россия ўртасида сунъий равишда икки қисмга бўлинган еди. Ҳозорги Қўнғирот, Шомоной, Хўжайли ва Амударё районларида яшовчи аҳоли 1920 йилларгача Хива хони ҳукимронлиги остида қолди. Ўнг соҳилидаги районлар Туркистон генерал-губернаторлиги Сирдарё областига қарашли Амударё бўлими таркибида қолди. Амударё бўлими 19 волостни ўз ичига олган Шўроҳон ва Чимбойдан иборат икки участкага бўлинган[1]

Шўроҳон участкаси: Шўроҳон, Тўркўл, Сарибий, Шайхаббос Бали, Бийбозор, Мингбулоқ, ва Томди волостларидан иборат.

Чимбой участкаси: Нукус, Чимбой, Кегайли, Кўкўзак, Бекёб, Напар, Эшим, Довқара, Кўккўл, Толдиқ, Қонғирот, Жоннибозор, волостларидан иборат бўлиб, маркази Чимбой бўлган.

Тарихий ҳужжатлар ўша даврда хонлик савдосининг ривожланишига қозоқ ва қорақалпоқлар фаол қатнашганлигидан далолат беради. Чимбой ҳамда Қонғирот қорақалпоқ ҳамда қозоқларнинг маъмурий маркази ҳисобланган. Чимбой, Қонғирот билан бир қаторда Хўжайли, Нукус ҳам халқнинг бошқа қонликлар ва Россия билан савдо-сотиқ муносабатларида муҳим роль ўйнаган савдо маркази ҳисобланган. Чимбойда катта карвонсарой, 150 дўкон, Қонғиротда 350 дўкон, Хўжайлида 150 та дўконлар бўлган. Қонғирот бозоридаги дўконларда бозор кунларидан бошқа кунлари ҳам дойимий савдо бўлган.

Чимбой Амударё дельтаси ва ўнг қирғоғидаги кўчманчи қирғиз, қозоқ ва қорақолпоқлар учун Хўжайлидан кейин иккинчи марказий бозор бўлган. Аҳолиси 300 хўжалик бўлиб савдо-сотик ишлари тартибли олиб борилган. Унда 150 дўкон, бир неча устохона мавжуд болиб, бозорга ҳар куни 400 га яқин киши келган.

Қорақолпоқлар яшаган территорияларда Чимбой, Хужайли, Қўнғирот бозорларидан бошқа Рахмонберди бий кўрғонининг ичида 50 дўкон бўлган ва ташқарисида бозор бўлган. Унга атрофидаги аҳоли ва ўзбеклар келган. Яна Довқара кўли ёнидаги Қилиш қалъада 2-3 дўкон бўлиб, у эрда ҳам бозор бўлиб турган[20].

Жайхун дарёси бўйлаб, Орол бўйларида қадим даврларданок савдо йўллари ўтиб, Ўрта Осиёни шарқий Европа билан боғлаган. Бу йўлларнинг вужудга келишининг илк шаклланиши қадим Хоразмшоҳлар давлатининг кучайиши, Оролли халқлар, Сак, Массaget ва кўчманчи халқларнинг овчилар гуруҳлари кўп кунлик ов сафари даврида ҳамда бошқа вазиятларда тўхташ жойларида хавфсизлик нуқтаи назаридан вақтинчалик чайласимон қурилмалар барпо эта бошлаган.

Қисқа муддат фойдаланишга мўлжалланган бундай қурилмаларга йўл бўйи иншоотларининг илк кўриниши сифатида қараш мумкин. Шунга қарамасдан, Амударё қуйи оқими минтақасидан бундай йўл бўйи иншоотларга бўлган эҳтиёж илк алоқа йўллари билан бирга пайдо бўлганлиги намоён бўлади. Йўлларда хавфсизликни таъминлашга интилиш, табиий муҳит таъсири йўлбўйи иншоотларининг пайдо бўлиши ва даврлар ўтиши билан такомиллашиб боришига олиб келган [2,15-б.].

Мағриблик Ибн Баттутанинг кўрсатишича, Хоразм воҳаси ерларидан Амударё орқали савдо кемалари Термизгача оралиқда буғдой, арпа олиб боришган. Хусусан, ўрта асрларда ҳам Қуйи Амударё минтақасининг саҳролари дашт ҳудудлари орқали ва сув орқали ўтган карвон йўллари бўйида савдо карвонларига, йўловчиларга, давлат хизматчилари гарнизонларга, алоқа-почта, гарнизон хизмати ходимларига хизмат кўрсатишга мўлжалланган махсус чодирлардан иборат бекатлар бўлгани маълум. Қадимги йўлбўйи иншоотлари йўловчиларни ташқи таъсирлардан сақлашга хизмат қилган ҳамда ўзига хос белги, йўл кўрсаткич вазифасини ҳам

бажарган. Тадқиқотлар натижасида, Ўрта асрларда Орол бўйи минтақасида фаолият кўрсатган йўл бўйи инфратузилмаси меъморий ёдгорликларнинг вужудга келишини икки даврга бўлинди:

Биринчи давр Тозабоғ маданиятидан кейинги даврларга тўғри келиб, милoddан аввалги иккинчи минг йилликда чодирларнинг ривожланишида қулай махсус типлари шаклланган. Масалан, кўчириб юришга қулай ўтовлар, қора уйлар. Маҳаллий дарахтлардан, панжарали “кереге” усулида ёғочлардан фойдаланишган [3, 166-180-б.].

Дарё ёқаларида йўлбўйида шаклланган тўхташ пунктлари қора уйлар, ўтовлардан ҳам илк ўрта асрлардан то XIX асргача, яъни 1874 йилларгача фойдаланилганлиги, таниқли рус рассоми Каразиннинг Орол бўйи Амударё қуйи оқими дельталаридаги экспедицияси даврида ишлаган расмлари гувоҳлик беради. Сув ёқаларида балиқчилар савдо-сотик пунктларининг тасвирлари гравюраларда тасвирланган, уларда бир нечта қайиқлар тўхтаб одамлари савдо-сотик билан машғуллиги, канал қирғоғида пахса лойли иморат ва чайласимон қурилмалар ўз аксини топган.

Бу ерда аҳоли қишин-ёзин фаолият кўрсатган. Қишда ўтовларни махсус кигизларда ўраб ичидан ўт ёқиб ўтовларни иситишган ва ўтов устидан чиқиб турган тутун сув ёқи қуруқлик орқали ҳаракатланаётган қайиқ кемаларга тўхташ пункти белги вазифасини бажарган. Каразин тасвирларида ўтовлар ёнида махсус чодирлар, аскарларнинг дарёларга қараб қайиқларни кузатаётгани ҳам ифодаланган.

Иккинчи давр мил. авв. VIII-VII асрларда лой пахсалардан бунёд қилиниб ҳужралари кўпайиб мудофаа элементларига эга бўлиб, Амиробод маданияти вужудга келиши даврига тўғри келади.

Кейинчалик Тозабоғ маданиятидан кейинги, яъни ўтовлар билан бирга Амиробод маданияти уйғунлашиб фаолият кўрсатганлигини кузатиш мумкин. Бунда қора уй ўтов билан Хоразмнинг анъанавий лой пахсали бинолари уйғунлашди. Буларга мисол сифатида сўнгги ўрта асрларга оид Орол бўйи минтақасидаги “Арзи қалъаси” мисолида кўриш мумкин. Хоразмнинг бир қанча шаҳарлари яхши мустаҳкамланган, қалъа деворлари ташқарисидан атрофи

мудофаа мақсадларида сув ҳандақлари билан ўралган. Ичкарасидан эса 15-20 та ўтовлар излари ва улар билан бирга иккита пахсадан бунёд қилинган иморат пойдеворлари топилган [4, 269-б.]. Савдо алоқа йўлларининг муҳим тармоғи Амударё артерияси ёқаси бўйлаб амалга оширилган. Бунга қатор сувда юривчи кемалар қатнови тўғрисидаги маълумотлар ёзма манбаларда ўз аксини топган. Страбоннинг таъкидлашича, Аристокбулда гувоҳлик қилишича Окус (Амударё) энг йирик кўзга кўринган савдо кемаларига тўла дарё бўлган. Сувда савдо қатновлари ҳақидаги маълумотлар, Александриялик олим Эратосфена (275-194) маълумотига кўра, Каспий денгизига шарқдан сув қуяди, яъни сувда савдо кемалари Ўзбой канали орқали келиши назарда тутилади. Улар Окс ва Яксарт дарёлари демакдир [5, 29-б.]. Қадимда Амударёнинг асосий ирмоғи қуйи қисмда иккига бўлиниб, бир томони Оролга ва иккинчиси Ўзбой канали орқали Сарикамиш кўлига сув қуйган. Орол бўйи йўналиши шарқий йўналиш ҳисобланиб, Шўрчи ва Ток қалъагача бориб етган. Кейинчалик жануби-шарққа Орол бўйи Сирдарё қуйи оқимигача фақат куруқлик орқали савдо қарвонлари ҳаракатланган.

XII асрнинг охири - XIII асрнинг биринчи ярми Хоразмда касб-ҳунармандчиликнинг, савдо-сотикнинг ривожланиши билан белгила-нади. Савдо алоқаларининг энг йирик ривожланиши шунингдек, қалъаларнинг ва бозорларнинг жамланганлигида бўлган. Е.Е.Неразик фикрига кўра энг йирик савдо марказлари Урганч, Гулдирсин, Жампик қалъа ва Қават қалъада бўлган [6, 10-11-б.].

Орол дельталарида сув орқали савдо-сотик анъаналари Ўрта асрлардан то XX аср бошларигача фаолият юритган. Орол бўйларида савдо-сотик йўналишлари фақат транзит юклар эмас, балки маҳаллий хом-ашё ресурслари ҳам муҳим рол тутган. Бунга мисол, тахминларга кўра қадимги Қараумбет туз кони бўлиши мумкин. У ҳозирги Қўнғирот шаҳридан 60 км шимолда Устюртда жойлашган. Бу туз конидан халқларнинг қайси даврлардан бошлаб фойдаланилгани ҳақида маълумотлар деярли йўқ. Шундай бўлса ҳам XIX асргача оид адабиётларда бу кон туз кони сифатида эканлиги Қорақалпоқ адабиётининг классик шоири Ажиниёз томонидан,

“Хар-жеринде кани бар

Корсен немекли”

деб воҳанинг туз конини улуғлаб тасвирлайди. Ажиниёз айтиб ўтган конлардан бири Қараумбет туз кони бўлиши ҳақиқатга яқин. 1840 йиллари Устюрт бўйлаб юрган Г.И.Данилевский Хива хонлигининг сув йўли билан алоқаларини тасвирлаб келиб, орқа томонида хон учун йиғилган буғдой билан бир қаторда чиқарилган тузларни Хивага қайиқ билан ташиб келиниши ҳақида ёзган. А.Вамбери ҳам Қараумбет туз конидан туз олиниши ва у барча хонликлар ичида энг яхши кон, деб таърифлаган. Орол бўйи йўналишидаги карвон йўллариининг муҳим участкаларига ҳарбий гарнизон сифатида қалъалар, гарнизонлар қурилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. О. Жалилов XIX-XX аср бошларидаги қорақалроқ тарихидан. Т-1986
2. . ҲасановА.О. Ўзбек миллий автомагистралида йўл бўйи сервис мажмуаларини меъморий шакиллантириш //Архитектура бўйича фалсафадоктори (PhD) диссертацияси //15 б.
3. Ковалевский Путешествие ибн Фадлана на Волгу. – Харьков, 1939, –С.166, 180.
4. С.П. Толстов материалы Хорезмской экспедиции. в ы п у с к б полевые исследования хорезмской экспедиции в 1958 — 1961 гг. 1 общий отчет. памятники первобытного и античного времени и з д а т е л ь с т в о а к а д е м и и н а у к СССР москва —1963г. 269 с.
5. Бартольд,В.В.1962: Окс ва Яксарт -29 б.
6. Октябрь,Т.Д. Джампиккала-памятник средневековья Нукус 1992 издательство “Каракалпакстан” 10,11-с.